

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

YANGI O‘ZBEKISTONDA MILLATLARARO MUNOSABATLAR SOHASIDAGI DAVLAT SIYOSATINI AMALGA OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

AZAMAT TOSHEV

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada keying yillarda Turkiy davlatlar tashkilotiga a‘zo davlatlarning o‘zaro manfaatli munosabatlarining istiqbollari, O‘zbekistonda yashayotgan millatlarga yaratilgan shart-sharoitlar xususida respublika darajasidagi hujjatlar asosida ochib berildi.

Kalit so‘zlar: Hamkorlik, madaniyat, millatlararo totuvlik, bag‘rikenglik, do‘stlik, hamjihatlik.

Аннотация: В статье раскрываются перспективы взаимовыгодных отношений между государствами-членами Организации тюркоязычных государств в ближайшие годы на основе республиканских документов об условиях, созданных для национальностей, проживающих в Узбекистане.

Ключевые слова: Сотрудничество, культура, межнациональное согласие, толерантность, дружба, солидарность.

Abstract: The article reveals the prospects for mutually beneficial relations between the member states of the Organization of Turkic-Speaking States in the coming years on the basis of republican documents on the conditions created for the nationalities living in Uzbekistan.

Key words: Cooperation, culture, interethnic harmony, tolerance, friendship, solidarity.

Asrlar mobaynida g‘oyat xilma-xil millatlar va dinlar vakillari tinch-totuvlikda yashagan dunyo sivilizatsiyasi va turli xalqlar madaniyatlari bir-birini boyitgan makon – O‘zbekistonda bugungi kunda 16 ta diniy konfessiya, 130 tadan ortiq millat va elatlar vakillari yagona oilaga birlashib, Yangi O‘zbekiston taraqqiyotiga o‘z hissalarini qo‘shmoqdalar.

Millatlararo munosabatlar sohasida O‘zbekiston Respublikasi davlat siyosatining asosiy maqsadi millatlararo munosabatlarni uyg‘unlashtirish, jamiyatda umummilliy birdamlikni mustahkamlash, **turli** millat va elatlarning ona tili, urf-odatlari, an‘analarini asrash va rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish, xorijdagi vatandoshlarni “O‘zbekiston – yagona Vatan” g‘oyasi atrofida jipslashtirishdan iborat.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining muhim omili sifatida millatlararo hamjihatlik va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stona aloqalarni mustahkamlashga alohida e‘tibor qaratilib, yurtimizda yashayotgan 16 ta diniy konfessiya, 130 tadan ortiq millat va elatlar vakillari teng huquq va erkinligini ta‘minlashning huquqiy asoslari yaratildi.

Mamlakatimiz Konstitusiyasining 4-moddasida O‘zbekiston Respublikasi o‘z hududida istiqomat qiluvchi millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an‘analari hurmat qilinishini ta‘minlashi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratishi belgilangan.

Asosiy qonunimiz qoidalarini amalga oshirish maqsadida millatlararo munosabatlarni huquqiy tartibga solish sohasida qonun hujjatlarini takomillashtirish bo‘yicha 50 taga yaqin konseptual hujjat – 2 ta Qonun, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 17 ta farmoni va 11 ta qarori, Oliy Majlisning 3 ta qarori, Vazirlar Mahkamasining qator qarorlari qabul qilindi.

Jumladan, 30 iyulni Xalqlar do‘stligi kuni etib belgilash to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni qabul qilindi.

2018 yil 25 oktabrda Xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar bilan hamkorlik sohasida O‘zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasi va 2019 yil 15 noyabrda Millatlararo munosabatlar sohasida O‘zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasi tasdiqlandi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 1 iyundagi qaroriga asosan “Xalqlar do‘stligi” ko‘krak nishoni ta‘sis etildi.

Shuningdek, soha tubdan isloh qilinib, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 19 martdagi Farmoniga asosan Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik

aloqalari qo‘mitasi negizida O‘zbekiston Respublikasi Millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo‘yicha qo‘mitasi (bundan buyon – Qo‘mita) tashkil etildi.

Qo‘mita mamlakatimizdagi 157 ta milliy madaniy markaz, 46 ta do‘stlik jamiyati va xorijdagi 98 ta vatandoshlar jamiyati bilan hamkorlikda millatlararo va dinlararo totuvlikni ta‘minlash, xorijiy mamlakatlar bilan do‘stona munosabatlarni rivojlantirishga salmoqli hissa qo‘shmoqda.

O‘zbekistonda teleko‘rsatuv va radioeshittirishlar 12 tilda efirga uzatilmoqda, gazeta va jurnallar 14 tilda chop etilmoqda. Millatlararo munosabatlarga bag‘ishlangan turli tillardagi “Yagona oilada”, “Ranginkamon”, “Didar”, “O‘zbekiston - umumiy uyimiz”, “Bir osmon ostida”, “Bag‘rikeng diyor” kabi qator dasturlar buning yorqin ifodasidir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasini 2023 yilda sifatli va o‘z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-300-sonli Qaroriga asosan xorijiy tillarda faoliyat yuritayotgan hamda millatlararo munosabatlar sohasida davlat siyosatini yoritayotgan ommaviy axborot vositalarini davlat tomonidan qo‘shimcha qo‘llab-quvvatlash maqsadida “O‘zbekiston” jurnali, “Nurli yol”, “Ovozi tojik”, “Mekan” va “Dostuk”kabi gazetalarining moddiy-texnik bazasini yaxshilash choralari ko‘rilmoqda.

Mamlakatimizdagi 10 000 tadan ortiq davlat umumta‘lim maktabining 2 037 tasida ta‘lim 6 tilda, ya‘ni qoraqalpoq, rus, tojik, turkman, qirg‘iz va qozoq tillarida olib borilmoqda.

“O‘zbekiston-2030” strategiyasining 100-maqsadiga asosan ta‘lim qardosh tillarda olib borilayotgan maktablardagi badiiy adabiyotlar fondini 2 baravarga oshirish belgilangan.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilgan tub islohotlar natijasida xalqimizga azal-azaldan xos bo‘lgan do‘stlik va bag‘rikenglik kabi ezgu qadriyatlar asosida millatlararo munosabatlar yangi bosqichga ko‘tarilib, xorijiy davlatlar bilan hamkorlik aloqalarini mustahkamlash orqali o‘zaro do‘stona muloqot yo‘lga qo‘yildi.

Ayniqsa, 2024 yil 6 iyulda Ozarbayjon va 2024 yil 6 noyabrda Qirg‘izistonda Turkiy davlatlar tashkiloti yetakchilarining oliy darajadagi uchrashuvlari o‘tkazilishi, Bishkekda Turkiy dunyo xartiyasining qabul qilinishi turkiy tilli xalqlarni yanada jipslashtirish, ularning salohiyatini oshirish, davlatlar o‘rtasida o‘zaro manfaatli aloqalarni chuqurlashtirish, ko‘pqirrali hamkorlikni yangi bosqichga ko‘tarishga zamin yaratadi.

2024 yil 6 iyul kuni Ozarbayjondagi oliy darajadagi uchrashuvda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkiy davlatlar tashkiloti shafeligida aniq fanlar bo‘yicha Yoshlar turkiy olimpiadasi va Butunjahon turkshunoslar kongressini tashkil etish hamda ularni O‘zbekistonda o‘tkazish taklifi mamlakatlarimizning ziyoliylarini birlashtirish yo‘lidagi amaliy qadam bo‘ldi.

Millatlararo munosabatlar qo‘mitasi tomonidan xalqlarimiz birdamlik tuyg‘usini mustahkamlash maqsadida 2024 yil 18 noyabr kuni Toshkentda Tashkilotning kotibiyati, Ozarbayjon, Qirg‘iziston, Turkiya, Qozog‘iston va O‘zbekiston delegatsiyalari ishtirokida Turkiy davlatlar tashkilotining Diaspora masalalari bo‘yicha idoralar rahbarlarining oltinchi yig‘ilishi o‘tkazildi.

Anjuman yakunida O‘zbekistonning “Vatandoshlar” jamoat fondi bilan Turkiya Respublikasi Xorijdagi turklar va qardosh jamiyatlar qo‘mitasi o‘rtasida hamkorlik Memorandumi imzolandi.

“O‘zbekiston-2030” strategiyasida belgilangan vazifalarga asosan 2025 yil fevral oyida xalqlar o‘rtasida madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish, chet el mamlakatlarining tegishli hudud va shaharlari bilan mamlakatlarimiz hududlari va shaharlari o‘rtasidagi birodarlik

aloqalarini o'rnatish jarayonini jadallashtirish maqsadida Birodarlashgan shaharlar uyushmasi tashkil etildi.

Xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini kengaytirish maqsadida Do'stlik jamiyatlari sonini 60 taga yetkazish rejalashtirilgan.

Bugun dunyoda yuzaga kelgan murakkab va tahlikali vaziyatda O'zbekistonning millatlararo munosabatlar sohasidagi davlat siyosati yurtimizda tinchlik va osoyishtalikni ko'z qorachig'idek asrash, turli xalqlar va millatlar o'rtasida do'stona aloqalarni rivojlantirishdek ezgu maqsadni ko'zlaydi.

Yangi O'zbekistonda millatlararo munosabatlar sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish maqsadida quyidagilar taklif etiladi.

Birinchidan, **mamlakatimizdagi milliy madaniy markazlar faoliyatini muvofiqlashtirishning** amaliy mexanizmini yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mitasining madaniy faoliyat sohasidagi vakolatlarini belgilashni nazarda tutuvchi O'zbekiston Respublikasining Qonuni loyihasini ishlab chiqish zarur.

Ikkinchidan, millatlararo munosabatlarni huquqiy tartibga solish sohasida yetakchi xorijiy mamlakatlarning tajribasini o'rganish asosida "**Milliy madaniy markazlar to'g'risida**"gi O'zbekiston Respublikasining Qonunini qabul qilishni taklif qilaman.

Uchinchidan, global xavf va xatarlarni inobatga olgan holda Millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasini yangi tahrirda qabul qilish maqsadga muvofiq.

To'rtinchidan, Turkiy davlatlar turdosh tashkilotlari birgalikda xalqlarimiz o'rtasidagi tarixiy va madaniy aloqalarga oid qo'shma ilmiy konferensiyalar, seminarlar va boshqa tadbirlar tashkil qilish, ilmiy ishlar chop etish, birgalikda tadqiqotlar, shu jumladan, madaniyatlararo muloqot sohasida ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib borish taklif etiladi.

Beshinchidan, Turkiy davlatlarda madaniy-gumanitar sohada "xalq diplomatiyasi" imkoniyatlaridan foydalanish orqali millatlararo munosabatlar hamda madaniyatlararo hamkorlikni kengaytirish maqsadga muvofiq.

Xalqlarimizning turmush darajasini muttasil oshirish maqsadida Turkiy davlatlar tashkilotining Diaspora masalalari bo'yicha idoralarning keng ko'lamlil hamkorligi va muloqotlari natijasida Turkiy davlatlarning barqaror taraqqiyoti mustahkamlanishiga ishonamiz.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda bizning kuchimiz – birlik va ahillikda; bizning qudratimiz – mehr-oqibat, o'zaro ko'mak va saxovatda; bizning yutug'imiz ertangi kunga bo'lgan yuksak ishonchimizdadir.

Ishonchimiz komilki, anjuman davomida muhokama qilinadigan barcha g'oya va tashabbuslar qardosh xalqlarimiz o'rtasidagi birodarlik rishtalarini mustahkamlash, mamlakatlarimizni bir-biriga yanada yaqinlashtirish, foydalanilmagan imkoniyatlarni aniqlash, davlatlarimizning barqaror taraqqiyotini ta'minlashga xizmat qiladi.

REFERENCES:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Туркий тилли давлатлар ҳамкорлик кенгаши саммитидаги нутқи. Интернет манбаа. Мурожаат санаси 13.11.2021. URL: <https://president.uz/uz/lists/view/4758>

2. Туркий давлатлар бирлиги. Жаваншир Файзиев. "Ренессанс пресс. Тошкент. 2021, 4 б.

3. Ўзбекистон – Туркий давлатлар ташкилоти: Ягона ўтмиш ва умумий келажак.
<https://uzhurriyat.uz/2024/11/06/uzbekiston-turkiy-davlatlar-tashkiloti-yagona-utmish-va-umumiy-kelajak/>